

AccuPycII 1340 V2.00
 Seriennummer: 887
 Dichte und Volumenbericht

Probenname: 200717-30-1
 Probengewicht: 7.5537 g
 Temperatur: 24.3 °C
 Spülzyklen: 10
 Zellvolumen: 11.4807 cm³

Beginn: 17/07/20 10:16:12
 Ende 17/07/20 11:20:15
 Gleichgewicht: 0.0500 kPag/min
 Expansionsvolumen: 9.1983 cm³

Mess. Nr	Volumen cm ³	Abweichung cm ³	Dichte g/cm ³	Abweichung g/cm ³	Meßzeit (h:m:s)	Temperatur °C
1*	1.0974	-0.0053	6.8834	0.0332	0:11:40	24.3
2*	1.0979	-0.0048	6.8799	0.0297	0:15:02	24.3
3*	1.0982	-0.0045	6.8782	0.0281	0:18:24	24.2
4*	1.0996	-0.0031	6.8694	0.0192	0:21:35	24.3
5*	1.1003	-0.0024	6.8654	0.0152	0:24:58	24.3
6*	1.1019	-0.0008	6.8550	0.0048	0:28:08	24.3
7*	1.1000	-0.0027	6.8669	0.0168	0:31:27	24.3
8*	1.1016	-0.0011	6.8572	0.0070	0:34:39	24.3
9*	1.1021	-0.0006	6.8541	0.0040	0:37:55	24.3
10*	1.1027	0.0000	6.8500	-0.0002	0:41:14	24.3
11*	1.1051	0.0024	6.8356	-0.0146	0:44:19	24.3
12*	1.1008	-0.0019	6.8618	0.0116	0:47:37	24.3
13	1.1027	0.0000	6.8499	-0.0003	0:50:49	24.3
14	1.1027	-0.0000	6.8503	0.0001	0:54:01	24.3
15	1.1028	0.0001	6.8494	-0.0007	0:57:15	24.3
16	1.1022	-0.0005	6.8536	0.0034	1:00:39	24.3
17	1.1031	0.0004	6.8477	-0.0025	1:03:55	24.3

Mittleres Volumen: 1.1027 cm³
 Mittlere Dichte: 6.8502 g/cm³

Standardabweichung: 0.0003 cm³
 Standardabweichung: 0.0019 g/cm³

AccuPycII 1340 V2.00
 Seriennummer: 887
 Dichte und Volumenbericht

Probenname: 200717-30-2
 Probengewicht: 7.5537 g
 Temperatur: 24.3 °C
 Spülzyklen: 10
 Zellvolumen: 11.4807 cm³

Beginn: 17/07/20 11:23:49
 Ende 17/07/20 11:52:01
 Gleichgewicht: 0.0500 kPag/min
 Expansionsvolumen: 9.1983 cm³

Mess. Nr	Volumen cm ³	Abweichung cm ³	Dichte g/cm ³	Abweichung g/cm ³	Meßzeit (h:m:s)	Temperatur °C
1*	1.1039	0.0002	6.8428	-0.0014	0:11:48	24.3
2	1.1034	-0.0002	6.8456	0.0013	0:15:02	24.3
3	1.1032	-0.0005	6.8473	0.0031	0:18:19	24.3
4	1.1038	0.0001	6.8433	-0.0009	0:21:35	24.3
5	1.1042	0.0005	6.8409	-0.0033	0:24:49	24.3
6	1.1037	0.0000	6.8441	-0.0002	0:28:05	24.3

Mittleres Volumen: 1.1037 cm³
 Mittlere Dichte: 6.8442 g/cm³

Standardabweichung: 0.0003 cm³
 Standardabweichung: 0.0021 g/cm³

AccuPycII 1340 V2.00
 Seriennummer: 887
 Dichte und Volumenbericht

Probenname: 200717-30-3
 Probengewicht: 7.5537 g
 Temperatur: 24.3 °C
 Spülzyklen: 10
 Zellvolumen: 11.4807 cm³

Beginn: 17/07/20 11:54:21
 Ende 17/07/20 12:22:44
 Gleichgewicht: 0.0500 kPag/min
 Expansionsvolumen: 9.1983 cm³

Mess. Nr	Volumen cm ³	Abweichung cm ³	Dichte g/cm ³	Abweichung g/cm ³	Meßzeit (h:m:s)	Temperatur °C
1*	1.1038	0.0001	6.8436	-0.0003	0:11:54	24.3
2	1.1032	-0.0005	6.8471	0.0032	0:15:05	24.3
3	1.1046	0.0009	6.8383	-0.0056	0:18:18	24.3
4	1.1029	-0.0008	6.8487	0.0047	0:21:40	24.3
5	1.1040	0.0003	6.8421	-0.0018	0:24:56	24.3
6	1.1038	0.0001	6.8435	-0.0005	0:28:14	24.3

Mittleres Volumen: 1.1037 cm³
 Mittlere Dichte: 6.8439 g/cm³

Standardabweichung: 0.0006 cm³
 Standardabweichung: 0.0037 g/cm³

AccuPycII 1340 V2.00
 Seriennummer: 887
 Dichte und Volumenbericht

Probenname: 200717-30-4
 Probengewicht: 7.5537 g
 Temperatur: 24.3 °C
 Spülzyklen: 10
 Zellvolumen: 11.4807 cm³

Beginn: 17/07/20 12:24:42
 Ende 17/07/20 12:49:55
 Gleichgewicht: 0.0500 kPag/min
 Expansionsvolumen: 9.1983 cm³

Mess. Nr	Volumen cm ³	Abweichung cm ³	Dichte g/cm ³	Abweichung g/cm ³	Meßzeit (h:m:s)	Temperatur °C
1	1.1043	-0.0005	6.8405	0.0028	0:12:02	24.3
2	1.1047	0.0000	6.8375	-0.0002	0:15:15	24.3
3	1.1051	0.0004	6.8351	-0.0025	0:18:31	24.3
4	1.1047	0.0000	6.8375	-0.0001	0:21:49	24.3
5	1.1047	-0.0000	6.8377	0.0000	0:25:03	24.3

Mittleres Volumen: 1.1047 cm³
 Mittlere Dichte: 6.8377 g/cm³

Standardabweichung: 0.0003 cm³
 Standardabweichung: 0.0017 g/cm³

AccuPycII 1340 V2.00
 Seriennummer: 887
 Dichte und Volumenbericht

Probenname: 200717-30-5
 Probengewicht: 7.5537 g
 Temperatur: 24.3 °C
 Spülzyklen: 10
 Zellvolumen: 11.4807 cm³

Beginn: 17/07/20 12:51:58
 Ende 17/07/20 13:20:09
 Gleichgewicht: 0.0500 kPag/min
 Expansionsvolumen: 9.1983 cm³

Mess. Nr	Volumen cm ³	Abweichung cm ³	Dichte g/cm ³	Abweichung g/cm ³	Meßzeit (h:m:s)	Temperatur °C
1*	1.1027	-0.0019	6.8501	0.0118	0:11:56	24.3
2	1.1049	0.0003	6.8366	-0.0018	0:15:09	24.3
3	1.1053	0.0007	6.8341	-0.0042	0:18:18	24.3
4	1.1045	-0.0001	6.8392	0.0009	0:21:32	24.3
5	1.1041	-0.0005	6.8415	0.0032	0:24:43	24.3
6	1.1043	-0.0003	6.8402	0.0019	0:28:02	24.3

Mittleres Volumen: 1.1046 cm³
 Mittlere Dichte: 6.8383 g/cm³

Standardabweichung: 0.0004 cm³
 Standardabweichung: 0.0026 g/cm³

AccuPycII 1340 V2.00
 Seriennummer: 887
 Dichte und Volumenbericht

Probenname: 200717-30-6
 Probengewicht: 7.5537 g
 Temperatur: 24.4 °C
 Spülzyklen: 10
 Zellvolumen: 11.4807 cm³

Beginn: 17/07/20 14:06:51
 Ende 17/07/20 14:57:55

Gleichgewicht: 0.0500 kPag/min
 Expansionsvolumen: 9.1983 cm³

Mess. Nr	Volumen cm ³	Abweichung cm ³	Dichte g/cm ³	Abweichung g/cm ³	Meßzeit (h:m:s)	Temperatur °C
1*	1.1049	0.0004	6.8368	-0.0025	0:11:50	24.3
2*	1.1040	-0.0004	6.8421	0.0027	0:15:07	24.3
3*	1.1037	-0.0008	6.8442	0.0048	0:18:24	24.4
4*	1.1056	0.0011	6.8325	-0.0069	0:21:37	24.3
5*	1.1033	-0.0011	6.8464	0.0070	0:24:52	24.4
6*	1.1038	-0.0007	6.8436	0.0042	0:28:10	24.4
7*	1.1059	0.0014	6.8306	-0.0087	0:31:18	24.4
8*	1.1042	-0.0002	6.8408	0.0014	0:34:32	24.4
9	1.1040	-0.0004	6.8422	0.0028	0:37:49	24.4
10	1.1044	-0.0000	6.8394	0.0000	0:41:05	24.4
11	1.1039	-0.0005	6.8427	0.0033	0:44:25	24.4
12	1.1051	0.0007	6.8351	-0.0043	0:47:41	24.4
13	1.1047	0.0003	6.8375	-0.0018	0:50:56	24.4

Mittleres Volumen: 1.1044 cm³
 Mittlere Dichte: 6.8394 g/cm³

Standardabweichung: 0.0005 cm³
 Standardabweichung: 0.0028 g/cm³

AccuPycII 1340 V2.00
 Seriennummer: 887
 Dichte und Volumenbericht

Probenname: 200717-30-7
 Probengewicht: 7.5537 g
 Temperatur: 24.5 °C
 Spülzyklen: 10
 Zellvolumen: 11.4807 cm³

Beginn: 17/07/20 15:30:57
 Ende 17/07/20 15:55:58

Gleichgewicht: 0.0500 kPag/min
 Expansionsvolumen: 9.1983 cm³

Mess. Nr	Volumen cm ³	Abweichung cm ³	Dichte g/cm ³	Abweichung g/cm ³	Meßzeit (h:m:s)	Temperatur °C
1	1.1044	-0.0001	6.8398	0.0004	0:11:53	24.5
2	1.1041	-0.0004	6.8416	0.0022	0:15:10	24.5
3	1.1049	0.0005	6.8365	-0.0029	0:18:20	24.5
4	1.1041	-0.0003	6.8416	0.0022	0:21:38	24.5
5	1.1047	0.0003	6.8375	-0.0019	0:24:53	24.5

Mittleres Volumen: 1.1044 cm³
 Mittlere Dichte: 6.8394 g/cm³

Standardabweichung: 0.0003 cm³
 Standardabweichung: 0.0021 g/cm³